

Las actividades de movimiento en el aula de música: una aproximación a través de los libros de texto

GREGORIO VICENTE NICOLÁS
Universidad de Murcia

Resumen:

El objetivo del presente estudio es conocer la tipología de actividades de movimiento contenidas en los libros de música de Educación Primaria. La muestra está formada por 728 actividades pertenecientes a las editoriales más representativas del mercado. Para el análisis de las actividades se propone una taxonomía de ejercicios y tareas de movimiento a partir de la cual se ha creado una ficha de recogida de datos. Se ha realizado un análisis cuantitativo y se han utilizado estadísticos descriptivos (tablas de contingencia y chi cuadrado). Los resultados revelan un tratamiento desigual del movimiento en las diferentes editoriales y un predominio de las actividades motrices en los libros de los primeros cursos de la etapa.

Palabras clave:

Movimiento, danza, educación, música, libros de texto.

Résumé:

L'objectif de cette étude est de connaître les différents types d'activités de mouvement figurant dans les livres de musique de l'enseignement primaire. L'échantillon est composé par 728 activités éditoriales appartenant aux plus importantes maisons d'édition existantes. Pour la catégorisation des activités on propose une taxonomie d'exercices de mobilité et des affectations à partir de laquelle on crée une fiche de collecte de données. Nous avons effectué une analyse quantitative et on a utilisé des statistiques descriptives (tableaux de contingence et chi carré). Les résultats révèlent une inégalité de traitement entre le mouvement dans les différentes maisons d'édition et une prédominance de l'activité motrice dans les livres des premières années de l'étape scolaire..

Mots clés:

Mouvement, danse, éducation, musique, manuels.

Abstract:

The aim of this study is to determine the different types of movement activities within the children's music books in Primary School. The sample consists of 728 activities included in the most popular editorials available in the market. In order to classify the activities, it is proposed a taxonomy of motion exercises and tasks from which we have created a data collection sheet. We carried out a quantitative analysis and it has been used descriptive statistics (contingency tables and chi-square). The results reveal an unequal treatment of the movement in the different publishers and a predominance of the motion activities in the text books of the first years of Primary School.

Key words:

Movement, dance, education, music, textbooks.

Fecha de recepción: 23-11-09.

Fecha de aceptación: 14-1-10.

Introducción

Desde la infancia, la experiencia corporal y el movimiento son elementos naturales inherentes a la actividad musical y es frecuente que el niño salte, se balancee o dé palmadas cuando la escucha. Sin embargo, durante el proceso de su desarrollo se tiende a eliminar esta conexión natural entre música y movimiento (Callen, 1985; Dolloff, 2005; Mueller, 2003). Al respecto, Fux (1979, p. 47) afirma: "Si nosotros pudiéramos dar libre movilidad a la música que nos penetra, seguramente nos movilizaríamos. Pero nuestra cultura y nuestros miedos hacen que aun cuando la música nos penetra no nos movamos, aunque sintamos que nuestro cuerpo se mueve".

Las ideas precedentes fueron tratadas con anterioridad por Jacques-Dalcroze (1921/2000), quien consideraba que todos los elementos rítmicos musicales habían sido adoptados originariamente de los ritmos del cuerpo humano, que con el transcurso del tiempo fueron variando, combinándose y multiplicándose hasta alcanzar un nivel más intelectual e espiritual, perdiendo todo tipo de conexiones con su pasado muscular y corporal. Para Jacques-Dalcroze, como afirma Pérez (2008, p. 33), "todo el cuerpo es el que oye música" y "la musicalidad se desarrolla de manera natural a partir del movimiento; lo que ocurre en el medio es una vivenciación directa de la música, del hecho musical" (p. 38).

Al igual que una expresión verbal o un texto poético reclaman una gestualidad concreta, la expresión musical requiere una adaptación "física" al ritmo que la produce. Todo movimiento rítmico-musical debería evocar en el cuerpo del intérprete el movimiento muscular correspondiente, debido a que cualquier estado expresado con sonido lleva asociado dicho movimiento en una actitud determinada, así como todos los matices expresivos que la música contiene (Jacques-Dalcroze, 2000). Este *movimiento musical* o *movimiento rítmico* puede ser definido como toda actividad corporal desarrollada en el espacio que conlleva una relación con los hechos sonoros y/o musicales, cuya experiencia es un punto de unión entre los sonidos y la elaboración del pensamiento (Jurado, 1996; Martín, 2005).

En la mayoría de las ocasiones, el niño se expresa mediante mensajes unificados de lenguaje, movimiento y sonido, razón que exige tener en consideración la idea de que la danza, el lenguaje y la música, son una forma inicial e integrada de expresión en el ámbito educativo (Hasselbach, 1978). De igual manera, otras autoras como Shenan (1987) y Mueller y O'Hagin (2002) abogan por el equilibrio entre los procesos auditivos, visuales y kinestésicos, al mismo tiempo que destacan sus repercusiones positivas en el desarrollo de las habilidades musicales. Además de la respuesta corporal que provoca la música en los niños de cortas edades, el movimiento realza su componente lúdico y hedonista y permite transformarla en otra forma de expresión artística propia, motivo por el que la música, según Shenan (1987), además de un arte auditivo es un arte kinestésico.

Fink-Jensen (2007) subraya el componente significativo que los movimientos del niño tienen desde el punto de vista musical y el diálogo corporal que se produce en numerosas actividades musicales. En los movimientos musicales el cuerpo no es sólo un medio, sino una unidad expresiva articulada que se fundamenta en las funciones motrices, en la imaginación musical y en la concepción que el niño tiene de su propio cuerpo y de la música. Al respecto, Westerlund y Juntunen (2005) postulan que el desarrollo de la musicalidad se produce en la acción, a través de la acción y para la acción, al igual que otorgan a la experiencia corporal y al movimiento un lugar privilegiado en el proceso musical y en el aprendizaje de la música.

Son numerosos los estudios realizados que fundamentan la relación entre el movimiento y la música y justifican la inclusión del primero en la educación musical. Entre ellos, pueden citarse los realizados por Young (1982) con alumnos de educación preescolar, que constatan una mayor capacidad para entender nociones musicales cuando las actividades incluyen recursos visuales y motrices frente a aquéllas que sólo introducen recursos verbales. Shiobara (1994) señala en sus trabajos que las experiencias kinestésicas resultado de las actividades motrices realizadas en el aula de música son utilizadas posteriormente en la elaboración del pensamiento musical durante el proceso de audición. Los estudios de Davidson (1993, 1994, 2001) confirman una mayor percepción de la expresividad musical por parte del oyente dependiendo de la inclusión de movimientos o no por parte del intérprete. Juchniewicz (2008), en una investigación realizada con estudiantes de música especializados, ratifica la influencia

de los movimientos del intérprete en los índices de audición, obteniendo las puntuaciones más altas cuando los movimientos implican la totalidad del cuerpo. Retra (2006, 2008), analiza los movimientos espontáneos de niños en las primeras edades originados por estímulos sonoros y las implicaciones musicales de sus repuestas motrices.

En la presente investigación, ubicados plenamente en el ámbito de la didáctica musical, el objeto de estudio han sido las actividades de movimiento contempladas en los libros de texto de música de Educación Primaria. Entendido el libro de texto como material curricular, debe ser considerado como un instrumento que sirve de recurso para el aprendizaje o el desarrollo de alguna función de la enseñanza (Gimeno, 1991). No cabe duda de que el libro de texto es un recurso decisivo en la interpretación del currículo oficial y en la mediación entre éste y los docentes. Como afirma Ballesta (1995), el texto puede desempeñar un rol muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que la lectura del mismo y su memorización no sean las únicas actividades de dicho proceso. Así mismo, este autor señala que los libros de texto de calidad garantizan una correcta secuenciación de contenidos, con una presentación adecuada y atractiva. Hurtado (2006) añade que en la labor diaria del docente musical, en ocasiones debido a la inseguridad o falta de experiencia, el libro de texto se constituye en un referente de primer orden en la organización y temporalización de los contenidos.

Partiendo de las premisas anteriores, los objetivos principales planteados en este estudio son: conocer los diferentes tipos de actividades de movimiento contempladas en los libros de texto de música para Educación Primaria y averiguar posibles diferencias en el planteamiento de las actividades dependiendo de la editorial y el curso en el que se ubican.

1. Actividades de movimiento en el aula música: clasificación

Analizar las actividades de movimiento implica la creación o adopción de una clasificación previa que sirva como marco de referencia para su posterior estudio. En el caso de los libros de texto, los ejercicios y tareas encontradas se presentan en un formato extremadamente variado que dificulta la definición de los límites entre una categoría y otra. La clasificación que se propone (Tabla 1) pretende categorizar todas aquellas actividades relacionadas con el movimiento que contienen los libros de

texto y las guías didácticas. La clasificación de actividades se estructura en tres niveles en función siguientes criterios:

1. Mayor o menor determinación del movimiento.
2. Presencia o ausencia de estímulo o fuente sonora.
3. Consigna que origina el movimiento o actividad específica que se realiza.

Tabla 1. Clasificación de actividades de movimiento en el ámbito musical.

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
MOVIMIENTO LIBRE (ML)	Movimiento libre sin estímulo sonoro (MLSES)	Movimiento con consigna visual (MVI)
		Movimiento con consigna verbal (MVE)
		Movimiento con consigna corporal (MCO)
	Movimiento libre con estímulo sonoro (MLCES)	Movimiento con palabra/voz (MPV)
		Movimiento con instrumentos (MIN)
		Movimiento con audición (MAU)
Movimiento libre para la relajación y/o la respiración (MRR)	Movimiento para la relajación (MRX)	
	Movimiento para la respiración (MRE)	
MOVIMIENTO ESTRUCTURADO (ME)	Movimiento estructurado sin estímulo sonoro (MESES)	Exp. corporal/danza sin música (DSM)
	Movimiento estructurado con estímulo sonoro (MECES)	Canción coreografiada (CCO)
		Danza
		Danza heredada (DHE)
SOBRE EL MOVIMIENTO (SM)		

En el nivel más amplio de clasificación (Nivel 1) se presentan dos grandes grupos de actividades: *movimiento libre* y *movimiento estructurado*. En el primer grupo se ubican las actividades cuyos movimientos son parcial o totalmente libres, siendo el intérprete el que los crea siguiendo determinados estímulos o consignas, propias o establecidas. Aunque el término *libre* puede prestarse a confusión con el calificativo *espontáneo* o *improvisado*, éste se utiliza en contraposición al segundo grupo, *movimiento estructurado*, en el que se ubican las actividades que contienen movimientos específicos y determinados, cuya realización es imprescindible para la ejecución correcta de la actividad. En este grupo, además de los movimientos que deben realizarse, se indican los elementos concretos necesarios para la reproducción "exacta" de los mismos (agrupamiento, formación, trayectorias, número de secciones, tipo de pasos, intensidad, velocidad, etc.).

En este Nivel 1 de clasificación se establece un tercer grupo de actividades denominado *sobre el movimiento*, que contiene tareas teóricas o pasivas relacionadas con la práctica del movimiento y el mundo de la danza, pero no realizan ninguna actividad motriz (visitas a espectáculos, proyecciones, lectura de textos...).

En el Nivel 2 de clasificación, los grandes grupos de *movimiento libre* y *movimiento estructurado* se dividen a su vez en dos subgrupos, dependiendo de la inclusión o no de estímulos sonoros (Tabla 1). Dentro del grupo de *movimiento libre* se incorpora un tercer subgrupo de actividades denominado *movimiento para la relajación y la respiración*. Este tipo de actividades no puede quedar excluido de esta clasificación, debido a que son esenciales en la adquisición de la conciencia y control corporal, aspectos fundamentales en el desarrollo motriz.

Finalmente, el Nivel 3 de clasificación hace referencia a la actividad propiamente dicha y ofrece una información más detallada sobre los ejercicios. Estas categorías de actividades se describen brevemente en el Anexo 1.

2. Método

Población y muestra

La población de este estudio está formada por todas las actividades relacionadas con el movimiento incluidas en los libros de texto de música para Educación Primaria y sus correspondientes guías didácticas que se

estaban utilizando en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el curso 2006/07.

Conocido el número de centros que ha optado por cada editorial, se estableció un *ranking* de editoriales más utilizadas en la Región. Para la selección de la muestra, se procedió a la elección de las editoriales atendiendo a los siguientes criterios de representatividad:

1. Que la suma total de centros que han optado por esas editoriales sea superior al 50% del total de los centros de la Región.
2. Que la suma total de centros que han optado por esas editoriales sea superior al 75% del total de los centros de la Región que utilizan libro de texto.

Las editoriales elegidas corresponden a las cinco primeras del *ranking*, que reciben los códigos de E1, E2, E3, E4 y E5, dependiendo de su posición en el mismo. El cómputo total de centros que han elegido dichas editoriales asciende al 55,62% del total de centros y equivale al 82,31% de aquéllos que utilizan libro de texto. De estas cinco editoriales se obtienen 728 actividades relacionadas con el movimiento y la danza, que constituyen la muestra de nuestro estudio (n=728). Ésta ha sido seleccionada a través de un muestreo no probabilístico.

Instrumento

Para la recogida de la información se confeccionó una ficha de datos de la actividad (Figura 1).

Editorial	<input type="text"/>	Ciclo	<input type="text"/>
Curso	<input type="text"/>	Unidad	<input type="text"/>
		Página	<input type="text"/>
Tipo de actividad			
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Figura 1. Ficha de recogida de datos

La fiabilidad del instrumento fue constatada mediante un doble proceso de determinación:

- *Fiabilidad inter-observadores*: dos observadores analizaron dos libros elegidos al azar, siempre y cuando no coincidiesen en editorial, ciclo o curso, aplicando ficha de recogida de datos. El índice de concordancia alcanzado para 2 observadores y 2 libros de texto fue del 91%.
- *Fiabilidad intra-observadores*: un mismo observador analizó dos libros elegidos al azar en dos momentos separados por un lapso de tiempo de tres meses. En la selección de los mismos también se cumplieron las condiciones anteriormente expuestas de no coincidencia de editorial, ciclo o curso. El coeficiente de acuerdo entre la primera y la segunda recolección ha obtenido un porcentaje de concordancia superior al 90 %.

Procedimiento

A partir del listado de centros de Educación Primaria (públicos, concertados y privados) proporcionado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se procedió a la recogida de la información sobre la utilización o no de libro de música y, en caso afirmativo, de la editorial del mismo. El porcentaje de centros consultados superó el 95% de los 485 centros de la Región. La obtención de estos datos se realizó mediante consulta de las páginas web de los colegios y a través de conversación telefónica con los profesores de música o miembros del equipo directivo. En ningún caso se aceptó información por parte de otro personal del centro. En aquellos centros en los que se trabajaba con varias editoriales se contabilizaron según la proporción del total de los ciclos.

Posteriormente, se establecieron las editoriales que determinarían la muestra de actividades y una vez constatada la fiabilidad del instrumento se procedió a la recogida de datos. Finalmente, después de la clasificación de todas las actividades de la muestra, se realizó el análisis de los resultados, la extracción de conclusiones y la evaluación de los objetivos planteados.

3. Resultados

En el presente apartado se incluyen los resultados que conciernen a la distribución de las actividades en las diferentes editoriales y cursos, atendiendo al total de la muestra y los tres niveles de clasificación establecidos. En el Nivel 3 del tipo de actividad, debido a su especificidad, se presentan sólo resultados generales sin pormenorizar en aquéllos alcanzados según la editorial o el curso.

Total de la muestra

En relación con el número de actividades que incorpora cada editorial, se ha constatado una gran diferencia entre aquéllas que ocupan las primeras posiciones del *ranking* (E1, E2 y E3) y aquéllas otras que se posicionan al final (E4 y E5), cuyo porcentaje es menor (Tabla 2). También se aprecia cierta disparidad entre algunas editoriales que duplican en porcentaje a otras.

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes en actividades vs. editorial.

	Editorial					Total
	E1	E2	E3	E4	E5	
Frc.	258	120	151	95	104	728
%	35,4	16,5	20,7	13,1	14,3	100,0

Con respecto al curso, los resultados expuestos en la Tabla 3 muestran que el volumen de ejercicios es mayor en los primeros cursos frente a los valores inferiores alcanzados en los últimos niveles de la etapa. Puede apreciarse una relación inversamente proporcional entre el curso y el número de actividades, es decir, a medida que el curso se eleva, el número de tareas de movimiento disminuye.

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes en actividades vs. curso.

	Curso						Total
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Frc.	153	170	120	112	102	71	728
%	21,0	23,3	16,5	15,4	14,0	9,8	100,0

Grupos de Actividades (Nivel 1)

El grupo de actividades más destacado dentro del Nivel 1 ha sido el de *movimiento libre*, con un 60,6% del total (Figura 2), seguido del movimiento estructurado (38,4%) y, en última posición, el grupo *sobre el movimiento*, que sólo alcanza el 1%. En cuanto a la relación entre estos grupos de actividades y las editoriales analizadas, aquéllas que se encuentran en las posiciones intermedias del *ranking* presentan una distribución proporcionada entre las dos grandes categorías de *movimiento libre* y *estructurado*. Por el contrario, las editoriales que ocupan la primera y última posición del *ranking* presentan valores más desproporcionados. Las actividades *sobre el movimiento* han presentado valores similares en todas las editoriales.

Figura 2. Grupo de actividad (Nivel 1) vs. editorial.

Con respecto a la distribución de tareas por cursos, existe una relación inversamente proporcional entre el curso y las actividades de *movimiento libre*, cuanto mayor es el curso, menor es el número de estas actividades (Figura 3). Igualmente pero en sentido proporcional, sucede con el grupo de *movimiento estructurado*, cuando el curso es más elevado,

el número de actividades de este tipo es mayor. Esta misma tendencia se ha observado en las actividades *sobre el movimiento*, aunque sólo han puntuado en los dos cursos superiores.

Figura 3. Grupo de actividad (Nivel 1) vs. editorial.

Subgrupos de Actividades (Nivel 2)

Como se puede apreciar en la Tabla 4, los subgrupos de actividades más destacados corresponden al *movimiento estructurado con estímulo sonoro* (MECES), y al *movimiento libre con estímulo sonoro* (MLCES). Las categorías de *movimiento para la relajación y la respiración* (MRR) y *movimiento libre sin estímulo sonoro* (MLSES) presentan valores considerablemente más bajos. En última posición, sin puntuación, se sitúa el subgrupo de *movimiento estructurado sin estímulo sonoro* (MESES). Atendiendo al criterio de inclusión o ausencia de estímulo sonoro, los subgrupos que lo incluyen (72,4%) casi triplican en valor a aquéllos que no cuentan con él (27,6%).

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes en subgrupos de actividades (Nivel 2).

Nivel 1	Movimiento Libre			Movimiento Estructurado		
Nivel 2	MLSES	MLCES	MRR	MESES	MECES	Total
Frc.	86	243	113	0	279	728
%	11,9	33,7	15,7	0,0	38,7	100,0

Nota. MLSES: mov. libre sin estímulo sonoro; MLCES: mov. libre con estímulo sonoro; MRR: mov. para la relajación/respiración; MECES: mov. estructurado sin estímulo sonoro

Considerando la distribución de subgrupos de actividades y las diferentes editoriales, se obtienen resultados estadísticamente significativos [$\chi^2(12) = 161,787$; $p = 0,000$], que constatan que existe relación entre este tipo de actividad Nivel 2 y las editoriales. Las editoriales E1 y E5 son las que presentan mayor desproporción de actividades si se comparan con la media del total de la muestra (Figura 4). La E3 presenta la distribución más equilibrada entre los diferentes subgrupos y sólo en una de ellos, el *movimiento para la relajación y la respiración*, incluye menos actividades que la media.

Con respecto a la distribución de estos subgrupos en los diferentes cursos, se observó una relación estadísticamente significativa [$\chi^2(15) = 39,686$; $p = 0,001$], lo que indica que el tipo de actividad Nivel 2 también está relacionada con el curso. Existe una clara diferencia con respecto a los subgrupos más destacados en los tres primeros cursos y los tres últimos (Figura 5). En 1º, 2º y 3º curso, las actividades de tipo *movimiento libre sin estímulo sonoro* (MLSES) y *movimiento libre con estímulo sonoro* (MLCES) han obtenido una puntuación superior a la media de la muestra, mientras que en los cursos 4º, 5º y 6º son los tipos de *movimiento para la relajación y la respiración* (MRR) y *movimiento estructurado con estímulo sonoro* (MECES) los que superan los valores medios.

Nota. MLSES: mov. libre sin estímulo sonoro; MLCES: mov. libre con estímulo sonoro; MRR: mov. para la relajación/respiración; MECES: mov. estructurado sin estímulo sonoro

Figura 4: Subgrupo de actividad (Nivel 2) vs. editorial.

Nota. MLSES: mov. libre sin estímulo sonoro; MLCES: mov. libre con estímulo sonoro; MRR: mov. para la relajación/respiración; MECES: mov. estructurado sin estímulo sonoro

Figura 5. Subgrupo de actividad (Nivel 2) vs. curso.

Tipos de Actividades (Nivel 3)

El tipo de actividad del Nivel 3 que ha obtenido el valor más alto ha sido el de *canción coreografiada* (22,6%), seguido de movimiento con audición (17,3%), *movimiento para la relajación* (13,0%) y *danza heredada* (10,6%) (Tabla 5).

Los valores más bajos han correspondido a la tipologías de *expresión corporal/danza sin música* (0%), *sobre el movimiento* (1%), *movimiento con consigna corporal* (1,6%) y *movimiento para la respiración* (2,5%). El resto de categorías obtiene valores intermedios que oscilan entre el 4% y el 9%.

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes en tipos de actividades (Nivel 3).

Nivel 1	Movimiento Libre								Movimiento Estructurado				SM	Total	
Nivel 2	MLSES				MLCES				MRR	MESES		MECES			
Nivel 3	MVI	MVE	MCO	MPV	MIN	MAU	MRX	MRE	DSM	CCO	DDI	DHE	SM		
Frc.	29	45	12	53	64	126	95	18	0	165	37	77	7	728	
%	4,0	6,2	1,6	7,3	8,8	17,3	13,0	2,5	0,0	22,6	5,1	10,6	1,0	100	

Nota. MVI: mov. con consigna visual; MVE: mov. con consigna verbal; MCO: mov. con consigan corporal; MPV: mov. con palabra/voz; MIN: mov. con instrumentos; MAU: mov. con audición; MRX: mov. para la relajación; MRE: mov. para la respiración; DSM: exp. corporal/danza sin música; CCO: canción coreografiada; DDI: coreografía didáctica; DHE: danza heredada; SM: sobre el mov.

4. Conclusiones

El tratamiento que dan al movimiento las diferentes editoriales analizadas es muy heterogéneo en cuanto al número y el tipo de actividades. Además, se aprecia una clara tendencia a no incluir actividades de movimiento a medida que aumenta el nivel de la etapa.

Las actividades de *movimiento libre* destacan sobre las de *movimiento estructurado* aunque su distribución en las diferentes editoriales es nuevamente desigual. En los cursos inferiores predomina el *movimiento libre*, aspecto que podría estar relacionado con la utilización del movimiento como un recurso y medio para experiencia y vivencia musical. Por el contrario, el desarrollo de las capacidades interpretativas de los niveles superiores permite una mayor realización de actividades estructuradas.

En relación con el Nivel 2 de clasificación, predomina ampliamente la propuesta de actividades con estímulo sonoro y se observa un desequilibrio de las categorías distribución por editoriales. Por otro lado, se constata una mayor presencia de *movimiento libre con y sin estímulo*

sonoro en los tres primeros cursos, frente al predominio de *movimiento estructurado con estímulo sonoro* y *movimiento para la relajación-respiración* en los tres cursos superiores.

A propósito de los tipos de actividades propiamente dichos (Nivel 3), el predominio de la *canción coreografiada* y el *movimiento con audición* constata la importancia y posición privilegiada del canto en el aula de música y la utilización del movimiento como uno de los medios más idóneos para trabajar elementos musicales durante la audición. La escasa presencia de la categoría *sobre el movimiento* refleja una falta de consideración del movimiento y la danza como un fin en sí mismos dentro del ámbito educativo-musical. Igualmente, la inclusión de actividades de *movimiento para la respiración* es muy baja y manifiesta un desconocimiento de la importancia y pertinencia de éste en los ejercicios preparatorios para la práctica vocal o instrumental. La presencia de actividades de *expresión corporal/danza sin música* y *movimiento con consigna corporal* ha sido nula o muy baja, debido a que son categorías más utilizadas en contextos educativos específicos de danza.

Por último, no debe relegarse al olvido que las editoriales que más actividades de movimiento incluyen se corresponden con las más representativas en los centros educativos de la Región, aspecto que podría considerarse positivo desde una perspectiva de la educación musical que contemple el movimiento y la danza como componentes ineludibles de su planteamiento metodológico.

Referencias bibliográficas

- Ballesta, J. (1995). Función didáctica de los materiales curriculares [versión electrónica]. *Revista de Medios y Educación*, Pixel-Bit. Artículo nº5. Recuperado el 10 de diciembre de 2007, de <http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n5/n5art/art53.htm>.
- Callen, D.M. (1985). Moving to Music. For better appreciation. *Psychology of Music*, 19 (3), 37-50.
- Davidson J. W. (1993). Visual perception of performance manner in the movements of solo musicians. *Psychology of Music*, 21 (2), 103-113.
- (1994). Which areas of a pianist's body convey information about expressive intention to an audience? *Journal of Human Movement Studies*, 26, 279-301.
- (2001). The role of the body in the production and perception of solo vocal performance: A case study of Annie Lennox. *Musicae Scientiae*, 5 (2), 235-256
- Doloff, L. A. (2005). Elementary Music Education: building cultures and practices. En D. J. Elliott (Ed), *Praxial Music Education: reflections and dialogues* (pp. 281-296). Nueva

- York: Oxford University Press.
- Fink-Jensen, K. (2007). Attunement and bodily dialogues in music education. *Philosophy of Music Education Review*, 15 (1), 53-68.
- Fux, M. (1979). *Danza, experiencia de vida*. Buenos Aires: Paidós.
- Gimeno, J. (1991). Los materiales y la enseñanza. *Cuadernos de Pedagogía*, 194, 10-15.
- Hasselbach, B. (1978). *Dance Education*. London: Schott.
- Hurtado, J. (2006). Qué materiales curriculares en educación musical. *SEM-EE* [revista electrónica], 15, 7-13. Recuperado el 25 de julio de 2007, de <http://www.creando.net/sem-ee/SEM-EE-17.pdf>.
- Jaques-Dalcroze, E. (2000). *Rhythm, music and education* (1ª ed. 1921). Kent (R. Unido): The Dalcroze Society (Inc).
- Juchniewicz, J. (2008). The influence of physical movement on the perception of musical performance. *Psychology of Music*, 36, 417-427.
- Jurado, J. (1996). El cuerpo y el movimiento en la expresión musical. *Eufonía. Didáctica de la música*, 3, 31-44.
- Martín, M. J. (2005). Del movimiento a la danza en la educación musical. *Educatio Siglo XXI*, 23, 125-139.
- Mueller, A. K. (2003). Making Connections between Movement and Music for Young Children. *General Music Today*, 16 (3), 9-12.
- Mueller, A. K. & O'Hagin, I. B. (2002). Music and Movement Make Natural Partners. *Teaching Music*, 10 (3), 56-59.
- Pérez, J. J. (2008). La educación musical: lenguaje y movimiento. *Música y Educación*, 73, 26-38.
- Retra, J. (2006). Aspects of Musical Representation in Dutch Early Childhood Music Education. *Proceedings of the International Conference on Music Perception and Cognition*. University of Bologna, Italy.
- (2008). Music is Movement A Study into the Developmental Aspects of Movement Representation of Musical Activities of Preschool Children in a Dutch Music Educational Setting. En *Second European Conference on Developmental Psychology of Music*. Roehampton University, United Kingdom.
- Shehan, P. K. (1987). *Movement: The Heart of Music*. *Music Educators Journal*, 74 (3), 25-30.
- Shiobara, M. (1994). Music and movement: the effects of movement on musical comprehension. *British Journal of Music Education*, 11, 113-27.
- Westerlund, H. & Juntunen, M. L. (2005). Music and knowledge in bodily experience: Dalcroze's challenge to David Elliott. En D. Elliott (Ed.), *Praxial music education: Reflections and dialogues* (pp. 112-122). Oxford: Oxford University Press.
- Young, L. P. (1982). An investigation of young children's music concept development using nonverbal and manipulative techniques. *Dissertation Abstracts International*, 43 (5), 1345A.

ANEXO 1 Tipos de actividad Nivel 3

Tipo	Descriptores
Movimiento con consigna visual (MVI)	El estímulo y/o las instrucciones para la realización del movimiento es una imagen.
Movimiento con consigna verbal (MVE)	Las palabras indican el movimiento o dan instrucciones para su ejecución.
Movimiento con consigna corporal (MCO)	El cuerpo del profesor o de un tercero determina el movimiento que debe efectuarse. Aunque esta última categoría podría estar incluida en el MVI porque el cuerpo ofrece la información en forma de imagen, la diferencia entre ambas reside en el carácter temporal implícito en los movimientos del cuerpo y las limitaciones al ámbito espacial de la imagen.
Movimiento con palabra/voz (MPV)	Actividades en las que los matices expresivos y sonoros de la voz y el lenguaje verbal son utilizados como estímulo para inspirar el movimiento del intérprete. Cuando la palabra es utilizada como estímulo sonoro, el valor fonológico de ésta eclipsa su valor semántico y lo que se transmite no son directrices sobre el movimiento que se debe ejecutar.
Movimiento con instrumentos (MIN)	El sonido de uno o varios instrumentos acompaña al movimiento. En algunos casos, serán las cualidades del sonido las que dirijan el movimiento y, en otros, el movimiento guiará al instrumento.
Movimiento con audición (MAU)	Engloba todas las actividades de movimiento libre que se realizan mientras se escucha una grabación musical. Debe tenerse en cuenta que este tipo de actividad se encuentra en el grupo de actividades de <i>movimiento libre</i> , por lo que una danza o audición coreografiada sobre música grabada, no podrá incluirse en esta categoría, ya que se trata de una actividad de movimiento estructurado.
Movimiento para la relajación (MRX)	Ejercicios de relajación, global o segmentaria, activa o pasiva.

Movimiento para la respiración (MRE)	Ejercicios de respiración que se realizan simultáneamente con movimientos del cuerpo o partes de éste.
Exp. corporal/danza sin música (DSM)	Ejercicios de movimiento dotados de una idea corporal o estructura coreográfica sin estímulo sonoro.
Canción coreografiada (CCO)	Canciones y prosodias que van acompañadas de movimientos organizados en sus diferentes secciones o al menos en una de ellas. Los movimientos carecen de independencia y pierden su sentido sin la canción a la que acompañan. Las prosodias deben estar versificadas y contener rima, de lo contrario, pertenecerían a la categoría MPV.
Coreografía didáctica (DDI)	Agrupación de todas las "danzas" creadas sobre una música que en un principio no estaba pensada para acompañar dichos movimientos o incluso para ser bailada.
Danza heredada (DHE)	Todas las danzas populares, tradicionales, históricas, etc., que han sido creadas de forma individual o colectiva y sus coreografías han trascendido épocas y/o espacios diferentes.